

- 30 липня 1812 р.: "...была сильная палба в лагере, что у Златых врат для учения"¹.

В цих випадках митрополит наголошував, що він сам не бачив навчань, але добре їх чув. Відзначимо, що з погляду Серапіона навчання мали дуже масштабний характер. Згаданий генерал-майор Олексій Ермолов (1777–1861) на той час завдяки воєнним заслугам був дуже відомою особою і вважався рятівником російської армії у битві при Прейсіш-Ейлау; з 1809 р. під його управлінням знаходилися військові резерви одразу трьох губерній – Київської, Полтавської та Чернігівської.

Не дуже подобалися Серапіону й ремонтні роботи, які проводили військові інженери, зокрема на території Києво-Печерської лаври навесні 1812 р. під керівництвом інженерного генерала Глухова².

Таким чином, ми можемо бачити, що в щоденниках митрополита Серапіона зустрічається досить багато матеріалу, що стосується теми війни. Разом з тим, підкреслимо його цінність у першу чергу стосовно вивчення реакції суспільства на воєнні події.

В'ячеслав Оліцький

Кандидат історичних наук, в.о. завідувача кафедри історії України,
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ВПЛИВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА СТАНОВИЩЕ РПЦ В УКРАЇНІ

Друга світова війна вплинула не лише на політичне, економічне, міжнародне становище, але і на релігійну ситуацію в Україні. У той час, як на території УРСР, починаючи із 1920-х рр., активно реалізовувалася політика, спрямована на знищення релігії, відбувалося переслідування релігійних діячів та віруючих, на окупованих у 1939 р. Західноукраїнських землях ситуація кардинально відрізнялася. Попри антирелігійну спрямованість більшовицького режиму, він сприяв неканонічним включенням окупованих православних єпархій до складу РПЦ. Із початком німецько-радянської війни підвищується релігійність населення, окупаційна адміністрація дозволяє відкриття закритих більшовиками храмів або нових молитовних будинків, відроджуються богослужіння та релігійне життя. Така ситуація змусила радянське керівництво рахуватися з інтересами віруючих та дозволити діяльність РПЦ на контрольованих ними територіях. Даний крок, у першу чергу, спрямовувався на формування позитивного іміджу радянської держави у широких верств населення, забезпечивши їх підтримку.

Під час війни, маючи керівний центр на контрольованій більшовиками території, РПЦ вимушена була зайняти позицію пристосування та лояльності до радянської влади. Ієрархи та священники поширювали у храмах відозви, спрямовані на її підтримку, стимулювали віруючих і самі здійснювали підтримку армії, у тому числі фінансову. Усе це з часом дало можливість вищому радянському керівництву розглядати РПЦ як фактор впливу, зокрема на міжнародній арені. З іншого боку, перед союзниками необхідно було продемонструвати релігійну свободу.

Під впливом згаданих факторів відбулася зміна становища РПЦ у СРСР. У кінці серпня 1943 р. митрополит Сергій (Страгородський) отримав дозвіл повернутися з евакуації. 4 вересня 1943 р. відбулася нарада вищого радянського керівництва на дачі у Й. Сталіна, на

¹ ІР НБУВ, ф. 1, спр. 6, арк. 441.

² Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона. С. 451.

якій вирішено головні аспекти діяльності відроджуваної Церкви. Підсумки наради офіційно проголошено 4 вересня 1943 р. на прийомі в Кремлі Й. Сталіним та В. Молотовим митрополитів Сергія (Страгородського), Олексія (Сіманського) і Миколая (Ярушевича). Уже 8 вересня 1943 р. в Москві відбувся Собор єпископів РПЦ у складі 19 архієреїв, які односпільно обрали патріархом митрополита Сергія. На цьому ж Соборі оголошено про створення Синоду, а назву Церкви – Російська Православна Церква змінено на Руська Православна Церква. У кінці 1943 – 1944 р. Раднарком прийняв понад 10 постанов, які стосувалися умов і порядку функціонування релігійних об'єднань, пільг духовенству, прав і обов'язків державних органів, що відали церковною політикою¹. У серпні 1944 р. офіційно зареєстроване духовенство отримало звільнення від призову до лав Червоної армії².

Для нагляду і керівництва РПЦ 14 вересня 1943 р. постановою РНК СРСР створено окремий державний орган – Раду у справах РПЦ. При союзних та автономних республіках, обл- та крайвиконкомах цей орган отримав своїх уповноважених. Він не мав права втручатися у внутрішнє життя Церкви, проте ця норма часто не виконувалася³. Постійно проходили робочі зустрічі Уповноваженого у справах РПЦ із Патріархом, на яких порушувалися важливі для життя Церкви питання. Частина з них отримувала попереднє погодження, але так і не виконувалася владою.

Ситуація в Україні мала свою специфіку. Вона характеризувалася національним забарвленням релігійного відродження, що призвело до оформлення та широкої суспільної підтримки УАПЦ. Таким чином діяло дві православні юрисдикції – УАПЦ та АПЦ, позиція яких кардинально відрізнялася у ставленні як до радянської влади, так і до української державності. На Західноукраїнських землях переважний вплив мала УГКЦ із власною національною доктриною. Крім того, кількісні показники відроджених і відкритих церков на території України значно перевищували показники інших республік. Із 10243 діючих на 1 липня 1945 р. в СРСР церков та молитовних будинків, 6072 функціонували в Україні⁴. При цьому значна кількість з цих парафій будувалися та функціонували на національних засадах. Відповідно, це вимагало певної реакції, спрямованої на монополізацію православного життя лояльною РПЦ та ліквідацію інших православних конфесій.

Незважаючи на офіційну зміну релігійної політики в СРСР ситуація, що складалася на звільнених радянськими військами територіях була неоднозначною. Поряд із відновленням діяльності РПЦ, постійно педалювався фактор перебування в окупації. У радянських доповідях та інформаційних зведеннях духовенство та віруючі, що перебували на окупованих територіях звинувачувалися або у співпраці з нацистами, або ж у пасивності і відсутності волі до опору. У цьому ж дусі була написана доповідь наркома НКВС УРСР С. Сергієнка про “церковників” Харкова та Лівобережжя, подана до ЦК КП(б)У 21 березня 1943 р.⁵

Під час війни та в перші повоєнні роки влада вжила низку заходів спрямованих на уніфікацію та централізацію близьких релігійних течій. У першу чергу, це робилося для покращення контролю за ними. В ході реалізації даних завдань в Україні було включено до РПЦ духовенство обновленської церкви, УАПЦ, УГКЦ, АПЦ. Частині представників УАПЦ та УГКЦ вдалося емігрувати та продовжити служіння закордоном, частину було заарештовано. Бажаючи долучитися до РПЦ, а фактично уникнути переслідування, через «покаяння» приєд-

¹ Русская Православная Церковь в советское время. Материалы и документы по истории отношений между государством и церковью / сост. Г. Штриккер. М., 1995. С. 194–195; Оліцький В. Становище Руської Православної Церкви в Україні в середині 1940-х років. *Консенсус*. 2021. № 1. С. 32–36.

² Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сборник документов / сост. Васильева О.Ю., Кудрявцев И.И., Лыкова Л.А. М., 2009. С. 322–323.

³ Бондарчук П.М. Особливості релігійної ситуації в Україні у середині 1940-х – на початку 1950-х рр. *Український історичний журнал*. 2010. № 2. С. 140.

⁴ Бабенко Л. Витоки й тенденції трансформації релігійної ситуації в Україні у повоєнний період. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія*. 2015. Вип. 2. Ч. 2. С. 49; Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М., 1999. С. 175–185.

⁵ Оліцький В. Становище Руської Православної Церкви в Україні в середині 1940-х років. С. 33–36.

нувалися до РПЦ¹. У лоно РПЦ були наведені парафії Румунської православної церкви на території Ізмаїльської, Одеської та Чернівецької областей².

Перемога у Другій світовій війні не лише підняла авторитет СРСР всередині держави та на міжнародній арені, вона закрила тему антицерковних репресій 1920–1930-х рр. Тема перемоги стала однією із головних тез, що підкреслювали єдність цілей держави та Церкви, обґрунтування ідеї цього єднання: не допустити наступної кровопролитної війни. У повоєнний час поряд із вірою в Бога формується феномен містичного обожнення керівника перемоги – Й. Сталіна³.

У 1945 р., вперше з 1918 р., відбувся Помісний Собор РПЦ, на якому були присутніми представники інших православних церков. Його було проведено не лише за погодженням, але й під контролем радянської влади та спецслужб. Собор прийняв “Положення про управління РПЦ” та обрав Патріархом митрополита Олексія. “Положення” затверджувало органи управління, необхідність контактів Патріарха із Радою у справах РПЦ з питань, які потребували погодження з урядом. Призначені Патріархом єпископи ставали одноосібними керівниками єпархій. Духовне керівництво та управління парафіями здійснювали їх настоятелі, а не церковна двадцятка, як було до цього. Дані рішення сформували систему управління, коли домінуючим елементом церковного життя ставала провідна роль кліриків⁴.

Наслідки лібералізації церковного життя РПЦ та фактичне одержавлення Церкви мають суперечливий характер. РПЦ отримала можливість легального існування, духовного окормлення віруючих, відновила парафіяльне та чернече життя, систему духовної освіти та видавничу справу. Відбувалися взаємовигідні контакти частини державного апарату та Патріархії, РПЦ почала відігравати помітну роль в планах уряду, особливо на зовнішньополітичній арені, отримувати значне фінансування тощо. Своєрідною платою за це стало використання Церкви у боротьбі з іншими конфесіями, як в самій державі, так і на міжцерковному та міжправославному рівні. РПЦ постійно вихваляла радянську владу та особисто Й. Сталіна, що доходило до формування месіанських сподівань пов'язаних із його особою. Церква все більше залежала від політичної влади, значно зблизившись з державою. В Україні РПЦ змушена була протистояти національному рухові, сприяла ліквідації національних особливостей у богослужбовій практиці тощо⁵.

Разом із тим, держава не відмовилася від антирелігійної політики. Методи було змінено, увагу акцентовано на атеїстичній пропаганді. Цей вид роботи мав охопити усі категорії населення, як за віком, так і за соціальним статусом. Декларативною метою антирелігійної пропаганди проголошувалася критика релігії та діяльності духовенства з точки зору наукового матеріалістичного розуміння світу. Дана мета спрямовувалася на доведення шкідливості релігійних традицій та формування негативного образу віруючого, як “іншого”. Варто зауважити, що в умовах тоталітарного суспільства позиція “іншого” сприймалася переважно

¹ Бондарчук П.М. Особливості релігійної ситуації в Україні... С. 138–139; Федотов А. Русская Православная Церковь в 1943–2000 гг.: внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (по материалам Центральной России). Иваново, 2005. С. 34–35; Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. С. 185–195; его же. Сталинская религиозная политика и Русская Православная Церковь в 1943–1953 годах. *Acta Slavica Laponica*. 2009. Tomus 27. P. 15; Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны... С. 412–414.

² Бондарчук П.М. Релігійні течії в радянській Україні (середина 1940-х – середина 1980-х років). Історико-релігієзнавче дослідження. Київ : Інститут історії України НАН України, 2019. С. 52.

³ Гераськин Ю.В. Русская православная церковь, верующие, власть (конец 30-х – 70-е годы XX века). Рязань, 2007. С. 45–47.

⁴ Русская Православная Церковь в советское время. С. 199–204; Войналович В.А. Партийно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. Київ : Світогляд, 2005. С. 198–200; Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны... С. 366–369, 381–386.

⁵ Шкаровский М. Сталинская религиозная политика и Русская Православная Церковь в 1943–1953 годах. Р. 3, 13–16; Бондарчук П.М. Релігійні течії в радянській Україні... С. 52–53.

як “чужого”. Найактивніша участь у даному процесі покладалася на культурно-освітні заклади¹.

В Україні у цей час, у порівнянні з СРСР в цілому, відбувалися кардинально інші процеси пов’язані з реєстрацією православних громад та відкриттям храмів. Тут проходила свого роду ревізія відкритих в період німецької окупації церков та закриття частини з них. В Україні розташовувалася абсолютна більшість діючих храмів та молитовних будинків у СРСР. Органи влади робили усе від них залежне, щоб загальмувати процес церковного відродження в Україні. Найгострішою проблемою у відносинах місцевої влади та релігійних організацій було використання парафіями церковних споруд, закритих у 1930-ті рр. та перетворених на культурно-освітні заклади².

Попри неоднозначні умови функціонування Православної церкви, які сформувалися в середині 1940-х рр., РПЦ, яка перетворилася на єдину легальну православну конфесію, змогла налагодити стабільне релігійне життя. Переважна кількість її парафій знаходилася в Україні. На осінь 1944 р. тут діяло 6073 православних храмів та молитовних будинків із загальною кількістю 10358 по СРСР. Найбільша кількість знаходилася у Вінницькій області – 822, Київській – 604, Рівненській – 438, Чернігівській – 410, Полтавській – 347. Для України цього періоду характерна ще одна специфічна риса – менша кількість звернень про відкриття храмів у порівнянні із РСФРР. Це пов’язано у першу чергу з тим, що під час окупації віруючі в переважній більшості змогли відкрити культові споруди. Попри це кількість православних храмів збільшувалась, у тому числі за рахунок переведення до РПЦ парафій та духовенства УГКЦ. Так, на початок 1947 р. в Україні діяло 8843 православних храмів та молитовних будинків у яких служило 6844 священники та 488 дияконів. Крім храмів в Україні діяла значна кількість православних монастирів. На кінець 1944 р. функціонувало 47 монастирів, у яких несли послух 339 ченців та 1777 черниць. Діючі монастирі переважно відродили свою діяльність в період нацистської окупації або знаходилися на новоприєднаних до УРСР територіях. Влада звертала серйозну увагу на їх діяльність, відзначаючи, що саме тут перебуває найреакційніша частина духовенства. Розглядалися питання та розроблялися плани скорочення їх кількості. Попри це, у перші повоєнні роки їх кількість збільшувалася і на кінець 1947 р. становила 58. Зростання пов’язано у тому числі із ліквідацією УГКЦ та приєднанням її кліру до РПЦ. В цілому в перші повоєнні роки ситуація із РПЦ в Україні була стабільною, рівень релігійності населення – достатньо високим, переважаючи у західних областях³.

Отже в ході Другої світової війни трансформуються державно-церковні відносини в СРСР, що викликало зміну становища РПЦ в Україні. На завершальному етапі війни РПЦ пристосовується до нових умов та перетворюється та єдину легально діючу православну конфесію в державі. В перші повоєнні роки в Україні вона за сприяння влади підпорядковує собі православні конфесії на новоприєднаних територіях. Завдяки ліквідації УГКЦ РПЦ значно збільшує кількість парафій та монастирів. Український екзархат перетворився на найчисельнішу складову РПЦ.

¹ Терещенко В. Механізм реалізації політики державного атеїзму в середині 1940–1950-х рр. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія*. 2017. Вип. 1. Ч. 2. С. 89.

² Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні... С. 202–203.

³ ЦДАВО України, ф. Р-4648, оп. 3, спр. 36: Информационные отчеты Уполномоченного Совета по УССР за 1947 г., арк. 1–58, 116–118; ф. Р-4648, оп. 1, спр. 1: Сведения о наличии монастырей и списки монахов и монахинь по Украинской ССР за 1944 г., арк. 13, 203–211; Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны... С. 504–507.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам’ятках з чернігівської П’ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024